

Trauminseln und Inselträume: Hawai‘i und Berlin

Thomas Tunsch

(<https://orcid.org/0000-0003-1644-8777>)

Inhalt

Reisen zu den Inseln der Träume.....	2
Trauminseln der Südsee und preußische Handelsträume	5
Inselparadies Pfaueninsel	8
Verlassende Träume und neue Erinnerungen	11
Anhang	20
Lizenz	20
Quellen	20
Historische Quellen	20
Sonstige.....	20
Abbildungsnachweise.....	21

Reisen zu den Inseln der Träume

Abbildung 1: Johann Gottfried Schadow

Vor 200 Jahren, am 26. Oktober 1824, schrieb der Berliner Bildhauer und Zeichner Johann Gottfried Schadow unter eine seiner Zeichnungen: „Harry Sandwich Inseln. 26. octob. 1824.“ Wer war dieser „Harry“ und wo liegen eigentlich die „Sandwichinseln“? Soviel sei schon verraten: Harry war der erste Hawaier, der in Preußen ankam und seine Heimatinseln sind heute als Hawai‘i bekannt – nicht zu verwechseln mit Haiti in der Karibik.

Noch heute gehören Kaua‘i, O‘ahu, Maui und Hawai‘i zu den Reisezielen, von denen viele Menschen träumen – aber oft heißt es dann auch: ich war noch niemals auf Hawai‘i. Weder die Reiselust der Gegenwart noch schnelle Flugverbindungen lassen die Inselgruppe inmitten des Pazifiks so naherücken wie manche Inseln im Mittelmeer oder die Kanaren, die „Inseln des ewigen Frühlings“. Deshalb spielen Traumvorstellungen von der Südsee im allgemeinen und besonders von den Inseln Hawai‘is bis in die Gegenwart in Musik, bildender Kunst, Zeitungsartikeln, Radio- oder Fernsehsendungen sowie anderen Bereichen der Kultur eine wichtige Rolle. Dies zeigen nicht nur Beispiele wie das Transparent „Visafrei bis Hawai“ [sic] auf einer Leipziger Montagsdemonstration 1989 oder „Traumschiff“-Episoden im Unterhaltungsfernsehen sondern auch Verweise auf die Trauminseln in Schlagertexten und Filmen.

Diese Traumwelten haben mehr als 200 Jahre alte Wurzeln. So spiegeln die Erzählungen von den paradisiischen Inseln seit dem 18. Jahrhundert in der deutschsprachigen Literatur Träume von einer besseren Welt und auch andere als geistige Sehnsüchte wider. Die Grundlage der Vorstellungen von der Südsee waren nicht nur die Berichte der französischen und englischen Expeditionen sondern auch das Buch „Johann Reinhold Forster’s Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775“ des preußischen Naturforschers Georg Forster (1754-1794). Dieser in zwei Bänden 1778 und 1780 erschienenen Übersetzung von „A Voyage Round the World“ (1777) folgte nur wenig später auch „Heinrich Zimmermanns von Wisloch in der Pfalz, Reise um die Welt, mit Capitain Cook“ (1781). An der dritten Südseereise des Captain Cook von 1776 bis 1779/1780 nahm auch der britische Maler John Webber (1751-1793) teil, der wegen seiner schweizerischen Herkunft manchmal Johann Wäber genannt wurde. Die Kupferstiche nach seinen Zeichnungen ergänzten die Texte des offiziellen Reiseberichts und sind bis heute wichtige historische Zeugnisse.

A MAN of the SANDWICH ISLANDS, DANCING.

Abbildung 2: John Webber: A man of the Sandwich Islands dancing

Für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat Niklaus Schweizer in seinem Buch „Hawai‘i und die deutschsprachigen Völker“ (1982) die Geschichte der Inselträume nachgezeichnet, die auch weitergeträumt wurden, als im 19. Jahrhundert mit dem internationalen Handels- und später auch Reiseverkehr die kulturellen Kontakte zunahmen.

Abbildung 3: Georg Forster
(1754–1794)

Abbildung 4: Heinrich Zimmermann
(1741–1805)

Abbildung 5: Niklaus Schweizer
(*1939)

Reisen zu den Inseln der Träume

Niklaus Schweizer war lange Jahre Honorarkonsul der Schweiz in Honolulu und lehrte ebenso an der *University of Hawai'i at Mānoa* wie die Germanistin Anneliese W. Moore. Die in Tempelhof geborene Berlinerin arbeitete während der Berliner Luftbrücke (1948-1949) als Sekretärin und Dolmetscherin in der U.S.-Wetterstation, wo sie den kalifornischen Meteorologen Paul Moore kennenlernte. Nach dem Ende der Luftbrücke heirateten die beiden und zogen direkt nach Honolulu.

Doch auch im fernen Hawai'i blieb Anneliese W. Moore der deutschen Sprache und Literatur verbunden. So wertete sie die Akten aus dem „Zentralen Staatsarchiv“ in Merseburg aus und veröffentlichte 1977 mit „*Harry Maitey: from Polynesia to Prussia*“ ihre Biografie über den ersten Hawaïier in Preußen im „*Hawaiian Journal of History*“.

*Abbildung 6:
Anneliese Wilhelmine
Moore*

Dank der Arbeiten von Anneliese W. Moore und Niklaus Schweizer wurde nicht nur die Erinnerung an Reisen so berühmter Leute wie James Cook wachgehalten, sondern auch die spannende Lebensgeschichte des Harry Maitey, der als Jugendlicher nach Preußen kam und als Erwachsener auf der Pfaueninsel eine neue Heimat fand.

Trauminseln der Südsee und preußische Handelsträume

Abbildung 7: König Kamehameha I. von Hawai'i

Die Kunde von den Trauminseln der Südsee hatte den deutschsprachigen Raum schon im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts durch Georg Forster oder Heinrich Zimmermann erreicht. Der Naturforscher und Dichter Adelbert von Chamisso kam während der Rurik-Expedition unter dem Kommando Ottos von Kotzebue im November 1816 und im September 1817 auch nach Hawai'i. Noch bevor 1821 seine „*Bemerkungen und Ansichten auf einer Entdeckungs-Reise*“ in Weimar gedruckt wurden, hatten sich seine Beobachtungen schon in Berlin verbreitet und so veröffentlichte sein Freund E. T. A. Hoffmann 1819 in Berlin mit seiner Briefnovelle „Haimatochare“ das erste europäische Prosastück, das auf der hawaiischen Insel O'ahu spielt. Hawai'i war also nicht nur keine Terra incognita mehr, sondern schon ein literarischer Schauplatz, als sich die „Mentor“ im Dezember 1822 in Bremen auf den Weg machte.

Mit dem ausgehenden „Zeitalter der Entdeckungen“ waren die großen Handelswege schon auf die Ozeane verschoben, als sich Preußen anschickte, mit seiner ersten Weltumsegelung neue Märkte zu erschließen. Während die „Ostindischen“ und „Westindischen“ Kompanien europäischer Länder schon seit längerem weitgespannte Handelsverbindungen aufgebaut hatten, war im aufstrebenden Preußen erst unter König Friedrich II. die „*Königlich Preussische Asiatische Compagnie in Emden nach Canton und China*“ gegründet worden. Mit deren Schiffen gelangten nicht nur Tee und Gewürze ins Land, sondern auch Luxusgüter wie Porzellan und Seide. Allerdings begann mit dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) der Niedergang der Kompanie, so dass sie schließlich 1765 aufgelöst wurde.

Abbildung 8: Siegelmarke der General-Direction der Königlich-Preussischen Seehandlungsgesellschaft

Nur sieben Jahre später wurde die „Generaldirektion der Seehandlungsgesellschaft“ in Berlin gegründet, die – auch durch die napoleonischen Kriege – zunächst allerdings nicht besonders erfolgreich war. Das änderte sich mit dem Wandel zu einem selbständigen Geld- und Handelsinstitut unter staatlicher Aufsicht. Als Chef prägte dann ab 1820 vor allem Christian Rother die Unternehmungen der Seehandlung, zu denen auch die erste preußische Weltumsegelung der „Mentor“ gehörte. Bei der Abfahrt in Bremen war die Handelsfregatte allerdings noch nicht in preußischem Besitz, doch der für die Fracht zuständige Berliner Kaufmann Wilhelm Oswald überwachte als Supercargo die Handelsunternehmung von Anfang an.

Abbildung 9: Das Königl. Preuß. Seeschiff Mentor das Cap Horn umsegelnd

Wie bereits die preußischen Schiffe der Emders Ostasiatischen Handelskompanie sollte auch die „Mentor“ im chinesischen Kanton anlegen – diesmal jedoch aus östlicher Richtung kommend. Nach der Umsegelung des Kap Hoorn sowie Aufhalten in den chilenischen Häfen Valparaíso und Coquimbo traf das Schiff am 28. November 1823 im Hafen von Honolulu auf der Insel O‘ahu im Königreich Hawai‘i ein. Am Tage zuvor hatten König Liholiho und Königin Kamāmalu begleitet von Boki, dem Gouverneur von O‘ahu, dessen Frau Kuini Liliha sowie weiteren Begleitern an Bord des britischen Walfängers „L’Aigle“ Hawai‘i in Richtung London verlassen, obwohl „große Aufregung unter den Häuptlingen über die Reise des Königs nach England“ herrschte, wie Stephen Reynolds schon am 8. November in seinem Tagebuch vermerkt hatte.

Trauminseln der Südsee und preußische Handelsträume

Wilhelm Oswald beobachtete gleich nach der Ankunft der „Mentor“, dass durch „den Tod eines Chiefs, der am Morgen begraben war, ... alle Anwesenden in tiefe Trauer versetzt“ seien.

Abbildung 10: Mahiole

Ob diese politischen Ereignisse etwas damit zu tun hatten, dass ein junger Hawäier, der sich als „Harry“ vorstellte, von der „Mentor“ mitgenommen werden wollte, ist nicht bekannt. Als das Schiff am 3. Dezember Honolulu in Richtung Kanton wieder verließ, sah er seine Heimat Hawai‘i zum letzten Mal in seinem Leben. Mit ihm waren auch einige Gegenstände an Bord, die man während des kurzen Aufenthaltes erworben hatte, darunter befand sich auch ein geflochtener Helm (*mahiole*), der heute im Humboldt Forum in Berlin ausgestellt ist. Die Deutschen nannten Harry auch „Maitey“ und dieser auf das hawaiische „*maita‘i*“ zurückgehende Name wurde später in Preußen sein Familienname. Da Harry Maitey in den Quellen immer als freundlich und sanftmütig beschrieben wird, passen die Bedeutungen „gut, fein, in Ordnung“ von „*maita‘i*“ wohl zu seinem Charakter.

Abbildung 11: König Liholiho und Königin Kamāmalu im Theater in London

Welche Träume von der Zukunft in einem fernen Land mit Harry Maitey nach Kanton und weiter über Java und St. Helena in Richtung Europa segelten, weiß niemand. Als die „Mentor“ den Ärmelkanal durchfuhr, bereitete sich zur gleichen Zeit in der Themse das Schiff zur Abfahrt vor, das die sterblichen Überreste von König Liholiho und Königin Kamāmalu nach Hawai‘i zurückbringen sollte, die beide in London an den Masern erkrankt und verstorben waren.

Die „Mentor“ war während der Rückreise von der preußischen Seehandlung gekauft und deshalb nach Swinemünde beordert worden, wo sie am 14. September 1824 einlief. König Friedrich Wilhelm III. verfügte, dass Christian Rother, der Präsident der Seehandlung, Harry Maitey nach Berlin bringen lassen und bei sich aufnehmen solle. Der „Sandwichs-Insulaner“ hatte nun in der Jägerstraße an der Ecke zum Gendarmenmarkt seinen Wohnsitz. Was würden seine Augen in der Fremde noch alles erblicken – und mit welchen Augen würden ihn die Berliner sehen?

Inselparadies Pfaueninsel

Abbildung 12: Johann Gottfried Schadow (1764–1850): „Harry von den Sandwich-Inseln, en face und im Profil nach links“

Am 18. Oktober 1824 berichtete die „Königlich Privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen“ unter der Überschrift „Wissenschaftliche und Kunst-Nachrichten“ über die Reise des preußischen Seehandlungsschiffes „Mentor“:

Auch für ein ethnographisches Museum, deren Errichtung wir immer noch entgegensehen, ist so manches Merkwürdige mitgekommen; wir bemerkten nur ein leichtes Tanzkleid der Chilesen von Bärengedärm, Zeug von Baumrinden von den Sandwichs-Inseln, Trinkgefäße aus Kürbissen, Fächer aus Pfauensfedern, Helme aus Binsen, Waffen, Angeln und Hausgeräte verschiedener Art.

Besonderes Interesse aber weckte der „Freiwillige von den Sandwichs-Inseln“, den die Mentor aus Hawai‘i mitgebracht hatte:

Henry, so wird er gerufen, oder vielmehr: so nennt er sich, kam, als der Mentor dort anlegte, an den Bord, und bat flehentlich, daß man ihn mitnehmen möchte. Man erkundigte sich nach seinen Familien-Verhältnissen, er hatte weder Vater noch Mutter, noch sonst jemanden, der Ansprüche an ihn machte; so ging er mit nach China, und hat sich nun schon ganz an die Europäische Lebensweise gewöhnt. Henry mag ungefähr 15 bis 18 Jahr alt seyn, [...] am Arm und im Gesicht ist er tattowirt. Er ist sehr gelehrig, freundlich, munter, arbeitsam. Deutsche Worte spricht er geläufig nach, wenn sie nicht zu viel Consonanten haben, besonders scheint ihm das r ganz zu fehlen.

Nur acht Tage später saß „Harry von den Sandwich-Inseln“ dem Berliner Bildhauer und Zeichner Johann Gottfried Schadow Modell für eine Zeichnung „en face und im Profil nach links“. Der Künstler beschrieb in seinem „Polyclet“ später, wie er den Porträtierten sah:

In nördlicher Richtung von dieser Insel, in der Linie zwischen Mexico und China, liegen die Sandwich-Inseln, von welchen das Schiff Mentor einen Einwohner, Namens Harry, hierher brachte, dessen Portrait, in Profil und Face, auf dieser Tafel beigebracht ist. Da derselbe unter uns geblieben, so zeigt der Augenschein einem Jeden, dass in dessen Gesichtszügen nichts Abweichendes von den unsrigen wahrzunehmen ist. Die breiten Wangenbeine finden sich auch bei uns, und, obgleich sein Schädel schmaler, wird dieser doch durch die starken und dicken Haare versteckt; was ihn einigermaassen unterscheidet, ist die dunklere Hautfarbe. Zu einer feineren Geistesbildung fand er sich nicht geeignet. Wie gross also der Unterschied zwischen der Gestaltung der Insel-Bewohner dieser grossen Wasserfläche ist, wird man hieraus ersehen.

Wer die beiden zeitgenössischen Zitate und die Zeichnung miteinander vergleicht, stößt auf ein interessantes Detail: Harry Maitey war nach dem Bericht der „Vossischen Zeitung“ im Gesicht tätowiert – doch weder zeigt die Zeichnung den Gesichtsschmuck noch erwähnt ihn die Beschreibung. Vielmehr scheint es Schadow besonders darauf anzukommen, dass in den „Gesichtszügen nichts Abweichendes von den unsrigen wahrzunehmen ist“.

Wollten mir Ew. Hochwohlgeboren heute Nachmittag um 6. Uhr Ihren Harry schicken, so möchte ich meine Künste mit ihm versuchen. Geinge es heute nicht, so bitte ich um ihn um die gleiche Stunde nächsten Dienstag. Mit meinen besten Wünschen zur Reise u. der herzlichsten u. hochachtungsvollsten Freundschaft der Ibrige,
Humboldt
Berlin, 15. April, 1827.

Abbildung 13: Nachricht Wilhelm von Humboldts an Christian Rother am 15. April 1827

Auch die Dokumente über den „Sandwich-Insulaner“ sind von Nüchternheit geprägt und beschreiben einen wenig exotischen Lebensweg. Zunächst wohnte Harry im Dienstgebäude der „Preußischen Seehandlung“ bei der Familie von Christian Rother, dem Präsidenten der Seehandlung, in der Jägerstraße an der Ecke zum Gendarmenmarkt. 1825 begann sein Schulunterricht im „Erziehungshaus vor dem Halleschen Tor“, in das er zwei Jahre später auch umzog. Da man mit seinen Fortschritten in der deutschen Sprache nicht zufrieden war, bat Rother den Sprachforscher Wilhelm von Humboldt, Harry Nachhilfeunterricht zu geben. Erhalten ist die Nachricht, mit der Humboldt am 15. April 1827 zusagte:

Wollten mir Ew. Hochwohlgeboren heute Nachmittag um 6. Uhr Ihren Harry schicken, so möchte ich meine Künste mit ihm versuchen. Geinge es heute nicht, so bitte ich um ihn um die gleiche Stunde nächsten Dienstag. Mit meinen besten Wünschen zur Reise u. der herzlichsten u. hochachtungsvollsten Freundschaft der Ibrige,

Humboldt

Allerdings bekam Maitey keine Nachhilfe im Deutschen, sondern wurde nach Wörtern der hawaiischen Sprache gefragt. So entstand das „Sandwich-Wörterverzeichnis“, das Humboldt 1828 in der Berliner Akademie der Wissenschaften vorstellte. Später nannte er in seinen Studien zu den malayo-polynesischen Sprachen „Harres Maitai“ als seine wichtigste Quelle für das Hawaiische.

Abbildung 14: Neue Kirche und Königliches Schauspielhaus 1833

Das Jahr 1830 brachte für den jungen Harry zwei wichtige Ereignisse. Am 30. April wurde er in der Neuen Kirche am Gendarmenmarkt getauft und konfirmiert. Obwohl sich König Friedrich Wilhelm III. dagegen ausgesprochen hatte, erhielt er mit der Taufe die deutschen Vornamen Heinrich und Wilhelm. Gleichzeitig wurde auf dem Taufschein der 30. April 1807 als sein Geburtsdatum festgelegt. Im August wurde Maitey in den königlichen Haushalt übernommen, gleichzeitig wies man ihn als Assistenten dem Maschinenmeister auf der Pfaueninsel zu.

Mit dieser Insel werden Bilder wie „preußisches Paradies“ oder „preußisches Arkadien“ verbunden, da sie Friedrich Wilhelm III. mit verschiedenen Gartenanlagen ausstatten und dort exotische Tiere versammeln ließ. Deshalb wird gelegentlich angenommen, dass der „Sandwich-Insulaner“ für das Inselparadies ebenfalls als „Exot“ bereichern sollte. Dabei wird übersehen, dass Maitey nur wegen einer nicht bestandenen Prüfung nicht in den Hofdienst kam. Nun also wurde er – ganz unparadiesisch – vom Maschinenmeister Friedrich als Drechsler, Schlosser und Tischler ausgebildet.

Nach der Heirat mit Dorothea Charlotte Becker, der Tochter des Tierwärters, im Jahre 1833 wurde die Pfaueninsel vom Lebens- zum Arbeitsort, denn das junge Paar zog nach Klein-Glienicke. Ob es nur am längeren Arbeitsweg lag, dass Maitey immer öfter nicht auf der Insel erschien, ist unbekannt. Es führte jedenfalls zu Spannungen mit Friedrich, der sich schließlich offiziell beschwerte. Daraufhin wurde Maitey dem königlichen Hofgärtner Fintelmann zugeordnet.

Abbildung 15: Brustbild (um 1850) im Brandenburg-Preußischen Hausarchiv

Für die weniger als 40 Jahre von der Heirat bis zu seinem Tode 1872 werden die offiziellen Quellen über Maitey immer spärlicher. Als „Sandwich-Insulaner des Königs“ wurde er vom Königshaus bezahlt, bot aber wohl keinen Anlass für eine größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Der Kontrast zu den „Wissenschaftlichen und Kunst-Nachrichten“ der „Vossischen Zeitung“ nach der Ankunft des tätowierten Jugendlichen in Berlin, den Schadow porträtierte und der Wilhelm von Humboldt hawaiisches Sprachmaterial lieferte, ist deutlich erkennbar. Doch vielleicht zeigt das nur, dass Harry Maitey, dem die „Vossische“ 1824 bescheinigt hatte, er habe sich *„schon ganz an die Europäische Lebensweise gewöhnt“*, auf dem Inselparadies Pfaueninsel und in Klein-Glienicke einfach ein ganz und gar normales Leben führte?

Verblässende Träume und neue Erinnerungen

Traum und Realität werden meist als Gegensätze verstanden. Ein genauerer Blick enthüllt jedoch, dass in unsere Auffassungen von der Realität auch die eigenen Ideen, Vorannahmen und Träume einfließen. Je weiter Dinge, Vorgänge und Menschen räumlich oder zeitlich von uns entfernt sind, desto schwieriger wird es, Fakten von Vorstellungen zu unterscheiden.

Abbildung 16: Hula noho

Als mit Harry Maitey der erste Hawaiier in Preußen ankam, waren durch die Berichte von Schiffsreisen in bisher unbekannte Weltgegenden bereits Vorstellungen von den paradisischen Südseeinseln geformt. Diese Schilderungen konnten aber nie ein detailliertes Gesamtbild zeichnen und waren überdies von den Ansichten der Berichtenden beeinflusst. Nun trafen mit der von ihrer Weltumsegelung zurückkehrenden „Mentor“ nicht nur „Zeug von Baumrinden [...], Trinkgefäße aus Kürbissen“ und „Helme aus Binsen“ aus Hawai‘i in Berlin ein, sondern auch ein leibhaftiger „Sandwich-Insulaner“, der „sich nun schon ganz an die Europäische Lebensweise gewöhnt“ hatte. In der „Vossischen Zeitung“ vom 18. Oktober 1824 konnte aber auch nachgelesen werden, welchen Eindruck dieser junge Mann hinterließ, wenn er zum Singen eingeladen wurde:

„Beim Singen setzt er sich auf einen Stuhl, u. macht mit den Händen lebhaftere Bewegungen, wobei es mir bemerkenswerth schien, daß er mit der rechten Hand sich oft an das Herz schlug, während er mit der Linken die rechte Seite nie berührte. Sein Gesang beschränkte sich nur auf vier bis fünf Töne, und die Worte schienen vornehmlich aus den Lauten ae, i und o zu bestehen, seine Stimme hat nichts Schnarrendes, man könnte sie eine angenehme Tenorstimme nennen, doch machte der Vortrag des Gesanges mit diesen sonderbaren Bewegungen ganz den Eindruck, als ob man einen Irren säh.“

Diese Schilderung zeigt, dass Harry Maitey das Berliner Publikum mit einem Hula bekanntmachte, der im Sitzen getanzt wurde (*hula noho*), denn die beschriebenen Bewegungen der Hände folgen den auch heute noch angewendeten Regeln für die Ausführung des Hula.

Abbildung 17: „Acta betreffend den durch das Seehandlungsschiff Mentor mitgebrachten Sandwich-Insulaner Harry Maitey“

Welches Bild von den fernen Inseln konnten sich interessierte Berlinerinnen und Berliner aus all dem machen? Der zitierte Bericht in der „Vossischen Zeitung“ vom 18. Oktober 1824 und die überlieferten Dokumente in den Akten der „Preußischen Seehandlung“ sowie des „Königlichen Zivilkabinetts“ beschreiben zwar manche Details wie die Auslagen für Schuhmacherkosten oder einen Bericht vom Direktor des „Erziehungshauses vor dem Halleschen Tor“, dass die Fortschritte Maiteys in Deutsch und Religion „nicht die glänzendsten“ gewesen seien, lassen aber kaum Schlüsse auf das tägliche Leben des jungen Mannes zu.

Durch die beiden Zeichnungen, die Johann Gottfried Schadow noch im Oktober 1824 anfertigte, haben wir zwar eine Vorstellung vom Aussehen Maiteys. Doch warum er die Tätowierung im Gesicht des jungen Hawaiiers wegließ, ist nicht bekannt. War sein auf Physiognomie gerichtetes Interesse die Ursache oder steckte eine andere Absicht dahinter, die der Künstler Guillaume Bruère beschreibt?

„Anders als viele seiner Vorgänger und Zeitgenossen war Schadow nicht von Exotik, sondern von einem zutiefst humanistischen Ansatz getrieben, das Fremde als Bereicherung und Ausweis von Vielfalt und Fülle zu begreifen und zu vermitteln.“

Auch über das von Wilhelm von Humboldt angelegte „Sandwich-Wörterverzeichnis“ hinaus haben wir keine Informationen darüber, worüber der Sprachwissenschaftler und Harry Maitey sich ausgetauscht haben. War die Abfrage hawaiischer Wörter die Methode Humboldts, den jungen Mann beim weiteren Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen – wie es der Präsident der Preußischen Seehandlung, Christian Rother, von ihm erwartet hatte? Oder nutzte Humboldt einfach nur die Gelegenheit, Forschungsmaterial aus erster Hand zu erlangen?

Abbildung 18: Federmantel ('ahu 'ula) des Königs Kamehameha I.

Es ist das bedeutende Verdienst von Anneliese W. Moore, das Aktenmaterial über den „Sandwich-Insulaner“ akribisch ausgewertet zu haben. Gleichzeitig bieten diese Akten nur wenige Anhaltspunkte dafür, den Menschen Harry Maitey und seine Persönlichkeit zu beschreiben. Der von Moore verfasste biographische Essay „*Harry Maitey: From Polynesia to Prussia*“ zeigt deshalb auch auf beeindruckende Art und Weise, wie es ihr die interkulturellen Erfahrungen ihres Lebens in Hawai‘i ermöglichten, sich der Person Maiteys anzunähern. Ein Beispiel hierfür ist ihre Interpretation, dass der junge Harry das Verhältnis zu Christian Rother als eine in Hawai‘i übliche Adoption (*bānai*) verstanden habe. Fraglich bleibt aber auch, ob diese Übertragung auf andere aktenkundige Vorgänge einer genaueren Prüfung standhalten kann. Den in den Akten beschriebenen Vorfall, bei dem sich Maitey nach Meinung Rothers unangemessen verhalten hatte und wofür er bestraft werden sollte, führt Moore auf eine unverhoffte Konfrontation Maiteys mit dem in der Preußischen Seehandlung ausgestellten Federmantel (*'ahu 'ula*) von Kamehameha I. zurück. Dieser war als Geschenk von König Kamehameha III. Kauikeaouli an Friedrich Wilhelm III. mit der „Princess Louise“ im Jahre 1829 nach Hamburg und dann weiter nach Berlin gelangt. Allerdings findet sich an der von Anneliese W. Moore angegebenen Stelle in den Akten keine Erwähnung des Federmantels.

Abbildung 19: König David Kalākaua, Gemälde im Blauen Salon des 'Iolani Palastes (William F. Cogswell)

Auch die Frage, warum Harry Maitey die sich 1825 und 1830 bietenden Gelegenheiten zur Rückkehr in seine Heimat mit der „Princess Louise“ nicht nutzte, sondern in Preußen blieb und schließlich mit Dorothea Charlotte Becker eine Familie gründete, kann anhand der Akten nicht beantwortet werden. Von seinem Leben auf der Pfaueninsel und später in Klein-Glienicke nahm man in Berlin außerhalb der Hofbürokratie wohl keine Notiz mehr. So wird er in den Zeitungen anlässlich des Besuchs von König Kalākaua im Jahre 1881 nicht erwähnt und es ist auch nicht bekannt, ob seine Witwe und sein Sohn Heinrich Wilhelm Eduard den hawaiischen König trafen.

Doch nicht nur aus dem öffentlichen Gedächtnis war der „Sandwich-Insulaner“ im ausgehenden 19. Jahrhundert verschwunden. Selbst Johann Friedrich Meuß, der für seinen Artikel im Hohenzollern-Jahrbuch 1912 über die „*Beziehungen König Friedrich Wilhelms III. und König Friedrich Wilhelms IV. zu Kamehameha III. von Hawaii*“ die Archive zu Rate zog, vermutete irrtümlich:

„Da Allerhöchste Bestimmungen über den Hawaiier in den Akten nicht enthalten sind, so ist wohl anzunehmen, daß er mit dem 1825 auf die gleiche Reise entsandten Seehandlungsschiffe „Prinzessin Louise“ in seine Heimat zurückkehrte.“

Mündliche Überlieferungen zur Herkunft Maiteys oder seinen ursprünglichen Namen „*Kaparena*“ tauchten in Zeitschriftenartikeln Anfang der 1930er Jahre auf, die Caesar von der Ahé verfasste. Zum Teil gehen sie auf den 1906 verstorbenen Eduard Maitey zurück und lassen sich nicht aus anderen Quellen bestätigen.

Ein halbes Jahrhundert später machte Niklaus R. Schweizer die Arbeit Anneliese W. Moores nicht nur im deutschen Sprachraum bekannt, sondern fügte die Geschichte des ersten Hawaiiers

in seinem Werk „*Hawai‘i und die deutschsprachigen Völker*“ auch in einen größeren kulturhistorischen Rahmen ein. Ebenso wie Anneliese W. Moore lehrte er nicht nur viele Jahre an der *University of Hawai‘i in Mānoa*, sondern beschäftigte sich ebenso mit der hawaiischen Sprache und Kultur.

In Berlin und Brandenburg sorgte unter anderem Michael Seiler als Gartenbaudirektor der Stiftung „Preußische Schlösser und Gärten“ dafür, dass Harry Maitey auch später nicht in Vergessenheit geriet. Als er am 10. Juni 2008 in der Reihe „Transatlantic Travelers – Außergewöhnliche transatlantische Lebensläufe aus dem 18. bis 21. Jahrhundert“ der *Checkpoint Charlie Foundation* in der „Europäischen Akademie Berlin“ einen Vortrag über den ersten Hawaiier in Preußen hielt, gehörte zum Programm auch die Aufführung von hawaiischem Hula durch den Verein „*No Ka Ho‘omana‘o Ana Ia Berlin*“ (Zur Erinnerung an Berlin). Michael Seiler bemerkte danach: „*Jetzt verstehe ich diese Schilderung in der ‚Vossischen Zeitung‘*“. Damit regte er einige Mitglieder des Vereins dazu an, sich noch mehr mit dieser besonderen Lebensgeschichte zwischen Hawai‘i und Berlin zu beschäftigen.

Abbildung 20: Hula kahiko, Hālau o Kekuhi beim Merrie Monarch Festival in Hilo, Hawai‘i

Der hawaiische Hula erzählt mit Sprechgesängen (*chant*), Handgesten und Bewegungen des Körpers Geschichten, die über viele Generationen hinweg überliefert wurden. Daher ist er das wichtigste kulturelle Erbe Hawai‘is und wird gemeinsam mit der hawaiischen Sprache seit den 1970er Jahren in der „*Hawaiian Renaissance*“ nicht nur im heutigen US-Bundesstaat wiederbelebt. Mit Unterstützung von hawaiischen Lehrerinnen und Lehrern (*kumu hula*) entstanden ebenso Hula-Schulen (*halau hula*) in kalifornischen Städten, in Japan oder Europa. So besuchte Kumu Frank Ka‘ananā Akima im Frühjahr 2012 erstmals „*No Ka Ho‘omana‘o Ana Ia Berlin*“ und wurde von Mitgliedern der Gruppe zum Grab Harry Maiteys auf dem Friedhof Nikolskoe geführt.

Da in Hawai‘i neben der Pflege des traditionellen Repertoires überlieferter Tänze auch neue Hula entstehen, gab es in der Gruppe bereits die Idee, Harry Maitey mit einem sogenannten Namenslied (*mele inoa*) zu ehren. Nachdem der Besuch des Grabes Frank Ka‘ananā Akima tief bewegt hatte, forderte er dazu auf, die Person Maiteys und die herausragenden Ereignisse seines Lebens zu beschreiben. Aki Dinda und Hapi Hermann nahmen diese Beschreibung mit, als sie im Frühjahr 2013 Honolulu besuchten und schrieben gemeinsam mit Kumu Ka‘ananā am 15. April 2013 zunächst den englischen Text eines Liedes zu Ehren des ersten Hawaiiers, der nach Berlin kam. Leimomi Akana und Kiele Gonzalez übersetzten anschließend den Text in das Hawaiische. Die Komposition des Sprechgesangs im traditionellen Stil (*kahiko*) und die Choreografie stammen von Kumu Ka‘ananā.

Abbildung 21: Hafen von Honolulu um 1827

„*He mele no Harry Maitey*“ (Ein Lied zu Ehren von Harry Maitey) wurde 2015 von „*No Ka Ho‘omana‘o Ana Ia Berlin*“ in Anwesenheit von Kumu Frank Ka‘ananā Akima auf dem Tempelhofer Feld erstmals öffentlich gezeigt. Die erste Strophe beschreibt die Reise von Honolulu nach Preußen und wird nach der vierten Strophe wiederholt:

E‘e i ka moku e ‘ike i ke ao ...

Geh auf dieses Schiff, um die Welt zu sehen ...

Liholibo und Kamāmalu traten die Reise davor schon an ...

Was werden seine Augen alles erblicken?

In der zweiten Strophe wird Harry Maitey als Jugendlicher beschrieben, der Lieder seiner Heimat vorträgt:

He keiki ‘olu‘olu ...

*Ein sanftmütiges Kind von den Sandwich-Inseln, ein wissbegieriges Kind,
das Wissen seines Landes erzählt er mit Liedern,
dabei erzittert sein Herz und ist erfüllt von Liebe.*

Abbildung 22: Nēnē

Auf der Pfaueninsel verbrachte Maitey nicht nur viele Jahre, sondern wurde im Sommer 1834 auch an seine Heimat erinnert, als die „Princess Louise“ Hawaiigänse von ihrer dritten Weltumsegelung mitbrachte:

Verblässende Träume und neue Erinnerungen

'O Peacock Island ...

*Die Pfaueninsel ist eine Perle unter den Sommerresidenzen der preußischen Adligen,
ein von duftenden Blumen und Gewächsen aus fremden Ländern umgebenes Heim,
die Bäume beschatten stolze Pfauen und seltene Nēnēgänse,
ein Geschenk aus der Heimat des Mannes von den Sandwich-Inseln.*

Abbildung 23: Grab von Harry Maitey: Inschrift für ihn selbst und seine Frau

In der vierten Strophe wird die Grabinschrift zitiert und die Erinnerung an ihn beschrieben:

Pa'a 'ia ma ka pōhaku ilina ...

Auf dem Grabstein ist festgehalten:

*„Hier ruht im Schutze Gottes der Mann von den Sandwich-Inseln, Maitey“,
ein sanftmütiger Mann von den Inseln, die er besungen hat.*

Seinem Weg folgte man in Preußen und seine Erfahrungen wurden verstanden.

Der letzte Satz spielt zum einen auf den Hawaiier Jony Kahopimeai an, der für wenige Monate ebenfalls im „Erziehungshaus vor dem Halleschen Tor“ untergebracht war, und ehrt ihn andererseits als wichtigen Gesprächspartner Wilhelm von Humboldts.

Mit „*He mele no Harry Maitey*“ gibt es neben den verschiedenen Spuren, die das Leben dieses Hawaiiers in Akten und anderen schriftlichen Zeugnissen hinterlassen hat, eine Würdigung für ihn mit den poetischen Mitteln des Hawaiischen und durch den Ausdruck der traditionellen Sprache des Hula. Der Prozess der kulturellen Aneignung seiner Geschichte mit Hilfe des sprachlichen Austauschs zwischen Menschen in Hawai'i und Deutschland wird ergänzt durch die gemeinsame Verständigung, in der aus kulturellen Erfahrungen und unterschiedlichen Methoden im Umgang mit kulturellem Erbe neue transkulturelle Formen entstehen. So wurden für die Aufführung von „*He mele no Harry Maitey*“ ergänzend zum Hula ein Lied und ein Sprechgesang ausgewählt, die auf den kulturellen Austausch mit Hawai'i und die „*Hawaiian Renaissance*“ hinweisen.

Das Lied „*Ho'onani I Ka Makua Man*“ wird nach einer Melodie gesungen, die auf den Genfer Psalter des 16. Jahrhunderts zurückgeht und in der englischsprachigen Welt als „*Old Hundred*“ bekannt ist. In Berlin ist sie in Gesangbuchblättern seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar. Der Text ist die Übersetzung einer Strophe des Liedes „*Praise God from whom all blessings flow*“ und stammt vom Missionar Hiram Bingham. Nachdem 1819 unter dem jungen König Liholiho auf Betreiben seiner Mutter Keōpūolani sowie der der Regentin Ka'ahumanu das traditionelle Kapu-System und damit auch die Religion weitgehend abgeschafft worden waren, begann mit der

Verblässende Träume und neue Erinnerungen

Ankunft von Missionaren im Jahre 1820 die Ausbreitung und meist freiwillige Übernahme des Christentums unter den Hawaiiern. Die Missionare schufen mit der hawaiischen Schriftsprache für die Verbreitung der Bibel und hawaiischen Kirchenliedern gleichzeitig Grundlagen für die Bewahrung der Sprache neben der mündlichen Überlieferung. Mit Beginn der „*Hawaiian Renaissance*“ konnten diese schriftlichen Ressourcen auch für die Wiederbelebung der hawaiischen Sprache und Kultur genutzt werden. Dabei entstanden auch neue Sprechgesänge wie das von Edith Kanaka‘ole verfasste Lied „*E hō mai*“, mit dem bei Beginn einer Aktivität um Erkenntnis und Wissen gebeten wird. Bei der Aufführung von „*He mele no Harry Maitey*“ dient es als Gesang, zu dem nicht getanzt wird (*oli*).

So wie Träume und Vorstellungen aus einzelnen Details der Erinnerung und unvollständigen Informationen ganze Geschichten formen, so bietet „*He mele no Harry Maitey*“ ein poetisches Bild des Menschen aus Hawai‘i – „*ke kanaka Sandwich Islands*“, wie es im Lied heißt. Sein Leben in Berlin, auf der Pfaueninsel und in Klein-Glienicke hat Spuren hinterlassen, die für manche mit Trauminseln und Inselträumen verbunden sind ... anderen vermitteln sie Verständnis (*‘ike*) für dieses Leben des ersten Hawaiiers in Preußen.

Anhang

Lizenz

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Quellen

Historische Quellen

Acta betr. den Sandwich-Insulaner Harry Maitay /: 1824-1827 /: Geheime Cabinets-Registratur, 1824-1833, 1872. I. HA Rep. 89, Nr. 3332. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.

Acta betreffend den durch das Seehandlungsschiff Mentor mitgebrachten Sandwich-Insulaner Harry Maitey /: am 23ten April 1830 getauft und die Namen erhalten Heinrich Wilhelm Maitey, 1824-1833. I. HA Rep. 109 B, Tit. 4, Nr. 11. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.

Chamisso, Adelbert von. *Bemerkungen und Ansichten auf einer Entdeckungs-Reise: unternommen in den Jahren 1815-1818 auf Kosten Sr. Erlaucht des Herrn Reichs-Kanzlers Grafen Romanzoff auf dem Schiffe Kurick unter dem Befehle des Lieutenants der Russisch-Kaiserlichen Marine Otto von Kotzebue*. Entdeckungsreise in die Süd-See und nach der Berings-Straße zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt / Otto von Kotzebue. Weimar: Hoffmann, 1821.
<https://digitale-sammlungen.de/de/details/bsb10715381>.

Forster, Georg. Johann Reinhold Forster's [...] Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775. Berlin: Haude und Spener, 1778 und 1780. https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/forster_reise01_1778;
https://www.deutschestextarchiv.de/forster_reise02_1780.

Heinrich Wilhelm Maitey. Brandenburg-Preußisches Hausarchiv, Geheimes Staatsarchiv PK, IX. HA, SPAE, VII, Nr. 3055

„Ho‘onani I Ka Makua Man“. Text: Hiram Bingham, Melodie: „Old Hundreth“ von Louis Bourgeois.
https://www.huapala.org/ChristReligious/Hoonani_Ka_Makua.html,
https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Melodie_zum_134_Psalm

Langbecker, Emanuel Christian Gottlob. *Gesang-Blätter aus dem sechzehnten Jahrhundert: mit einer kurzen Nachricht vom ersten Anfang des evangelischen Kirchenliedes und dem Entstehen der Gesang-Blätter nebst einer Literatur derselben aus dieser Zeit*. Berlin: Sander, 1838.

Oswald, Johann Carl Heinrich Wilhelm: *Erlebnisse von Johann Carl Heinrich Wilhelm Oswald auf seiner ersten Reise um die Welt in den Jahren 1822 bis 1824*. Hamburg: H. O. Persiehl, 1915.

Reynolds, Stephen W., und Pauline King Joerger. *Journal of Stephen Reynolds*. Honolulu, Salem, Mass.: Ku Pa‘a Inc. ; Peabody Museum of Salem, 1989.

Schadow, Johann Gottfried. „Harry von den Sandwich-Inseln, en face und im Profil nach links“. Werkverzeichnis 1334, Archiv der Akademie der Künste, Berlin, <https://archiv.adk.de/objekt/2787631>

Schadow, Johann Gottfried. „Polyclet oder von den Maaßen des Menschen nach dem Geschlechte und Alter : mit Angabe der wirklichen Naturgröße. 2. National-Physionomie oder Beobachtungen über die Unterschiede der Gesichtszüge ...“ Band 2. Berlin: Sachsa, 1835. <https://www.digitale-sammlungen.de/de/details/bsb10872994>, S. 26f.

Wilhelm von Humboldt an Christian von Rother, 15.04.1827. In: *Wilhelm von Humboldt: Online-Edition der Sprachwissenschaftlichen Korrespondenz*. Berlin. Version vom 15.03.2023. URL: <https://svvh-briefe.bbaw.de/1070>

„Wissenschaftliche und Kunst-Nachrichten“. In: *Königlich Privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, im Verlage Vossischer Erben, vom Montag, dem 18. Oktober 1824, 245stes Stück*.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vossische_Zeitung_1824_10_18_Nr_245.pdf, S. 6f.

Zimmermann, Heinrich. Heinrich Zimmermanns von Wißloch in der Pfalz, Reise um die Welt, mit Capitain Cook. Mannheim, 1781. <https://gateway-bayern.de/BV001752870>.

Sonstige

Ahé, Caesar von der. „Der Hawaianer auf der Pfaueninsel“. Potsdamer Jahresschau, Havelland-Kalender 1933 (1933): 19–31.

Burmester, Heinz. Weltumseglung unter Preußens Flagge: die Königlich Preussische Seehandlung und ihre Schiffe. Hamburg: Kabel, 1988.

Anhang

- Chappell, David A. *Double Ghosts: Oceanian Voyagers on Euroamerican Ships*. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997.
- Judd, Bernice, und Helen Yonge Lind. *Voyages to Hawai‘i Before 1860: A Record, Based on Historical Narratives in the Libraries of the Hawaiian Mission Children’s Society and The Hawaiian Historical Society, Extended to March 1860*. University of Hawai‘i Press, 1974. <https://manifold.uhpress.hawaii.edu/projects/voyages-to-hawai-i-before-1860>.
- Kanahele, Pualani Kanaka‘ole et al. „Nā Oli no ka ‘Āina o Kanaka‘ole: A Compilation of Oli and Cultural Practices“. Edith Kanaka‘ole Foundation, 2017. <https://edithkanakaolefoundation.org/docs/NaOliNoKaAinaOKanakaole.pdf>.
- Meuß, Johann Friedrich. „Die Beziehungen König Friedrich Wilhelms III. und König Friedrich Wilhelms IV. zu Kamehameha III. von Hawai‘i“. *Hohenzollern-Jahrbuch : Forschungen und Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen* 16 (1912): 65–72.
- Moore, Anneliese W. „Harry Maitey: From Polynesia to Prussia“. In: *Hawaiian Journal of History* 11 (1977): 125–161.
- Moore, Anneliese W. „Hawaii in a Nutshell - E. T. A. Hoffmann’s Haimatochare“. In: *Hawaiian Journal of History* 12 (1978): 13–27.
- Nevermann, Hans W. „Zur Geschichte des hawaiischen Federmantels“. *Baessler-Archiv* 1=26.1952 (1952): 83–85. Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin). „Helm“. Zugegriffen 3. Februar 2023. <https://recherche.smb.museum/detail/1000355/>.
- Schindlbeck, Markus. „Der Federmantel von Hawai‘i in der Berliner Sammlung“. *Baessler-Archiv* 58, Nr. 2010 (2011): 139–158.
- Schweizer, Niklaus R. „Hawai‘i und die deutschsprachigen Völker“. Bern; Las Vegas: Lang, 1982; derselbe: „Hawai‘i and the German speaking peoples, Hawai‘i a me ka po‘e o nā ‘āina Kelemānia“. Honolulu, Hawaii: Topgallant Pub. Co, 1982.
- Schweizer, Niklaus R. *Hawai‘i and the German speaking peoples, Hawai‘i a me ka po‘e o nā ‘āina Kelemānia*. Honolulu, Hawaii: Topgallant Pub. Co, 1982.
- Schweizer, Niklaus R. *Hawai‘i und die deutschsprachigen Völker*. Bern; Las Vegas: Lang, 1982.
- „Anneliese Moore: Breast Cancer Treated with Diet“. Dr. John McDougall. <https://www.drmcDougall.com/education/star-mcdougall-stories/anneliese-moore/>.
- „Das Politbüro erlebt die deutsche Revolution – Wer zu spät kommt“, 1990. <https://www.youtube.com/watch?v=YkIO16Vvb0k&t=4159s>.
- „Das Traumschiff/Episodenliste“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Oktober 2024, 19:24 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Traumschiff/Episodenliste&oldid=249428494; <https://www.imdb.com/title/tt0207932/episodes/>.
- „Kulturelle Aneignung“. GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, 2022, unter Mitarbeit von Dr. phil. Darja Pisetzki, ehem. Projektmitarbeiterin der GRA; Richard A. Rogers: “From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation”, in: *Communication Theory* 16.4 (November 2006), S. 474-503.
- „Über den Unterschied der Gesichtszüge im Menschen“, Ausstellung (Guillaume Bruère – GIOM), 19. Oktober 2016 bis 23. April 2017. https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/kunst_ausst/bruere-schadow-inhalt-461998.

Abbildungsnachweise

Abbildung 1: Johann Gottfried Schadow

„Harry von den Sandwich-Inseln, en face und im Profil nach links“ (Ausschnitt, Akademie der Künste in Berlin: KS-Zeichnungen Schadow 974), Public domain, via Wikimedia Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KS-Schadow_0974_Re_AF-KS-671_\(cropped_title\).tif](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KS-Schadow_0974_Re_AF-KS-671_(cropped_title).tif)

Abbildung 2: John Webber: A man of the Sandwich Islands dancing

John Webber: A man of the Sandwich Islands dancing, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_man_of_the_Sandwich_Islands_dancing_by_John_Webber.jpg

Abbildung 3: Georg Forster (1754-1794)

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Georg Forster, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Forster-larger.jpg

Abbildung 4: Heinrich Zimmermann (1741–1805)

Johann Georg Edlinger: Heinrich Zimmermann, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Zimmermann_-_Matrose.jpg

Anhang

Abbildung 5: Niklaus Schweizer (*1939)

Aloha Festivals Floral Parade-Niklaus Schweizer (a0002608).jpg, © CC BY-SA Thomas Tunsch, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aloha_Festivals_Floral_Parade-Niklaus_Schweizer_\(a0002608\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aloha_Festivals_Floral_Parade-Niklaus_Schweizer_(a0002608).jpg)

Abbildung 6: Anneliese Wilhelmine Moore

The Honolulu Star-Advertiser. „Anneliese W. Moore“. 16. Februar 2012, Star-Advertiser Obituaries. <https://obits.staradvertiser.com/2012/02/16/anneliese-w-moore/>

Abbildung 7: König Kamehameha I. von Hawai‘i

„Tammeamea“ – Otto von Kotzebue: Entdeckungs-Reise in die Süd-See und nach der Berings-Straße zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt, Band 2, vor S. 15, Bayerische Staatsbibliothek : <https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10715380>

Abbildung 8: Siegelmarke der General-Direction der Königlichen Seehandlungs-Societät

Siegelmarke der General-Direction der Königlichen Seehandlungs-Societät, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siegelmarke_General_-_Direction_der_K%C3%B6niglichen_Seehandlungs_-_Societ%C3%A4t_-_Berlin_W0223066.jpg

Abbildung 9: Das Königl. Preuß. Seeschiff Mentor das Cap Horn umsegelnd

„Das Königl. Preuß. Seeschiff Mentor das Cap Horn umsegelnd“, Von Sr. Majestät acquirirt im Dec. 1843, überreicht von dem K. P. Generalkonsul Hr. Oswald, Oelgemälde im Berliner Schlosse, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handelsfregatte_Mentor.png

Abbildung 10: Mabiöle

Mabiöle, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Heinz-Günther Malenz, CC BY-SA 4.0, <https://recherche.smb.museum/detail/1000355/>

Abbildung 11: König Libolibo und Königin Kamamalu im Theater in London

„Their Majesties King Rheo Rhuo (Libolibo), Queen Tamehamalu (Tamamalu), Madame Poke (Boki) of the Sandwich Islands“ by John William Gear (Ausschnitt), 1824, color lithograph, Honolulu Museum of Art accession 9990, CC0, via Wikimedia Commons, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Their_Majesties_King_Rheo_Rhuo,_Queen_Tamehamalu,_Madame_Poke.jpg

Abbildung 12: Johann Gottfried Schadow (1764–1850): „Harry von den Sandwich-Inseln, en face und im Profil nach links“

Johann Gottfried Schadow, Public domain, via Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/KS-Schadow_0974_Re_AF-KS-671_%28cropped%29.tif

Abbildung 13: Nachricht Wilhelm von Humboldts an Christian Rother am 15. April 1827

„Acta betreffend den durch das Seehandlungsschiff Mentor mitgebrachten Sandwich-Insulaner Harry Maitey“. Geheimes Staatsarchiv PK, I. HA Rep. 109 B, Tit. 4, Nr. 11, S. 12, Public Domain Mark 1.0

Abbildung 14: Neue Kirche und Königliches Schauspielhaus 1833

Königliches Schauspielhaus und Neue Kirche in Berlin (1833), drawing by H.Hintze, (1800-1862), engraving by J.Vincent Barber (1787-1838), Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%B6nigliches_Schauspielhaus_und_neue_Kirche_Berlin_1833.jpg

Abbildung 15: Brustbild (um 1850) im Brandenburg-Preussischen Hausarchiv

Heinrich Wilhelm Maitey, Brandenburg-Preussisches Hausarchiv, Public Domain Mark 1.0, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harry_Maitey_IX_HA_SPAE_VII_Nr_3055_klein_ret2.png

Abbildung 16: Hula nobo

Tänzerin, Sandwichinseln, Nicolas Eustache Maurin nach Jacques Arago, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27Femme_dansant_Illes_Sandwich%27_by_Jacques_Arago_published_1840.jpg

Abbildung 17: „Acta betreffend den durch das Seehandlungsschiff Mentor mitgebrachten Sandwich-Insulaner Harry Maitey“

„Acta betreffend den durch das Seehandlungsschiff Mentor mitgebrachten Sandwich-Insulaner Harry Maitey“, I. HA Rep. 109 B, Tit. 4, Nr. 11, Public Domain Mark 1.0 (PDM) lt. <https://gsta.preussischer-kulturbesitz.de/nutzung/digitalisatbestellung/bildrechte.html>

Abbildung 18: Federmantel (‘abu ‘ula) des Königs Kamehameha I.

‘abu ‘ula von Kamehameha I., Staatliche Museen zu Berlin, Sammlungen Online, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Claudia Obrocki CC BY- SA 4.0, <https://id.smb.museum/object/736660>

Abbildung 19: König David Kalākaua, Gemälde im Blauen Salon des ‘Iolani Palastes (William F. Cogswell)

Official painting of King David Kalākaua by William Cogswell, currently displayed in the Blue Room of ‘IolaniPalace, William F. Cogswell / Public domain; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalakaua_painting_by_William_Cogswell_Iolani_Palace.jpg

Abbildung 20: Hula kabiko, Halau o Kekuhi beim Merrie Monarch Festival in Hilo, Hawai‘i

„Hula kabiko, Halau o Kekuhi beim Merrie Monarch Festival in Hilo, Hawai‘i“, © CC BY-SA Thomas Tunsch / Hula dancers (DSC9108).jpg (Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hula_dancers_\(DSC9108\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hula_dancers_(DSC9108).jpg)

Abbildung 21: Hafen von Honolulu um 1827

„Entrance to the Port of Honolulu in the Island of Wahoo, One of the Sandwich Islands“, ca. 1827, Public domain, via Wikimedia Commons; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entrance_to_the_Port_of_Honolulu_in_the_Island_of_Wahoo_One_of_the_Sandwich_Islands.jpg

Abbildung 22: Nēnē

Nēnē (*Branta sandwicensis*), DickDaniels (<http://carolinabirds.org/>) / CC BY-SA 3.0; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nene_kauai_RWD.jpg

Abbildung 23: Grab von Harry Maitey: Inschrift für ihn selbst und seine Frau

„Grab von Harry Maitey: Inschrift für ihn selbst und seine Frau“, © CC BY-SA Thomas Tunsch / Harry Maitey Grave a0008621.jpg (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 4.0; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harry_Maitey_Grave_a0008621.jpg